

Silicia

...hijo, por favor aliméntate... y además... no olvides sentarte derecho.

Dra. Ruth Faingold

Médica

Profesora Adjunta de la AMHA

SUMMARY

The following paper studies the silicea with regard to the different stages in life as a newly born, nursing, childhood and adolescence.

It attempts to summarize the way in which the different stages of life can be recognized and supports the knowledge of medical matter with searches of symptoms in the repertoire.

Besides, it draws up medicaments with which certain differences can be established parting from their organic tropisms, without setting aside the consideration of mental symptoms as the guidelines of any homeopathic treatment.

RESUMEN

El presente trabajo estudia a SILICEA con respecto a las distintas etapas de la vida como neonato, lactante, niñez y adolescencia.

Trata de resumir cómo pueden reconocerse en las distintas etapas de la vida y respalda el conocimiento de Materia Médica con búsquedas de síntomas en el repertorio.

Además aproxima algunos medicamentos con los que pueden establecerse diferencias a partir de su tropismo orgánico, sin por eso dejar de considerar los síntomas mentales como los guías de cualquier diagnóstico homeopático.

La personalidad básica de este medicamento está sostenida en la MINUSVALIA, con FALTA DE CONFIANZA EN SI MISMO {34-1} en una fragilidad genética que lo hace ser muy débil, con una musculatura frágil, con una columna que tiende a la escoliosis, CURVATURA DE LA COLUMNA {1269-1} DOLOR EN {1269-1} DORSAL {1269-1}.

KENT dice: es un paciente al que le falta entereza, fuerza y firmeza, su déficit en los vegetales los vuelve débiles y poco erguidos. Lo mismo sucede con la mente humana, que se torna débil e insegura, al igual que el cuerpo frágil.

Wheeler explica que este mineral está ampliamente distribuido en la Tierra y es un elemento de la estructura de sostén de muchas plantas. En los tejidos normales del cuerpo sólo se encuentran pequeños vestigios, pero constituye un componente constante del esmalte dentario y del tejido conectivo.

A pesar de esta MINUSVALIA, su AMOR PROPIO, su afán de superación lo volverán OBSTINADO {160-1} para lograr superarse a sí mismo, tan es así que aparece curiosamente en la rúbrica ALTIVEZ {6-2}.

TEME AL FRACASO, {198-2} y en este continuo afán de superación padece de sínto-

mas por ANTICIPACION ANTES DE UN EXAMEN {17-2} así como también TRASTORNOS POR ANTICIPACION {207-2}, porque realmente por su inseguridad tiende a pensar negativamente en cuanto a su futuro, para colmo posee una condición CLARIVIDENTE {26-1}, lógicamente para lo peor... con una gran ANSIEDAD POR EL FUTURO {14-1}.

Es muy exigente consigo mismo, se vuelve CONCIENZUDO {33-2} y CUIDADOSO {40-2} de los más mínimos detalles, haciendo muchos esfuerzos se torna muy eficiente, pero no puede disfrutar de sus logros dado que no confía en que sea suficiente todo lo que ha hecho.

EN SILICEA HAY UN PERFECCIONISMO APOCADO, BUSCA LA IDONEIDAD PARA ASI SER ACEPTADO POR SUS CUALIDADES, PERMANECIENDO DOCIL, CONDESCENDIENTE Y HASTA SERVIL.

A pesar de esta conducta DOCIL {52-2}, muchas veces puede ENCOLERIZARSE, sintiendo INTOLERANCIA A LA CONTRADICCION {39-1} y muchas veces se enoja consigo mismo por su poca capacidad.

Es uno de los medicamentos del surmenaje, y en etapas más avanzadas agotado se deteriora presentando TRASTORNOS ILUSORIOS {ILUSIONES HORRIBLES 115-2} {ESPANTOSAS 102-1}, DEPRESION MELANCOLICA, DESEOS DE MORIR Y DISPOSICION SUICIDA {AHOGANDOSE 190 2} {DESDE UNA ALTURA 190-2}.

El niño sílicea en general es TIMIDO {205-1}, TIMIDEZ VERGONZOSA {205-1}, buenito, CALLADO obediente, educado, respetuoso, DOCIL, no da ningún trabajo, no se ensucia, es ORDENADO, guarda y acomoda todas sus cosas con la mayor prolijidad, y en el colegio se lo reconoce por su destacada preocupación y prolijidad, además de ser muy SUMISO.

La gran impronta de SILICEA es la FRAGILIDAD que puede estar dada por factores hereditarios, mala nutrición de la madre o del feto durante su gestación, y mala nutrición afectiva.

Lamothe considera que debe investigarse la prevalencia del miasma tuberculínico en el grupo familiar del niño y aconseja dar SILICEA en los bebés o niños considerando importante tener en cuenta que es un niño de constitución distrófica, EMACIACION EN NIÑOS {1887-2} escoliosis, CURVATURA DE LA COLUMNA {1269-1} CARIES DENTARIAS {669-1}, enflaquecimiento, huesos curvados CURVADAS y encorvadas extremidades {1368-2}.

Es un bebé sufriendo en su aspecto, parece frágil, delicado, transpira mucho la cabeza, TRANSPIRACION EN CUERO CABELLUDO {397-1} DE NOCHE {398-1} AGRIA {398-1} DURMIENDO {398-1} es un niño que inspira a protegerlo.

Su ritmo de crecimiento es malo, muchas veces tiene mal progreso de peso, su musculatura es laxa, LASITUD, {1910-1} su piel es fina, sus dedos son afinados y sus uñas están llenas de manchas blancas, poliadenopatías en cuello, HINCHAZON DE GANGLIOS CERVICALES {724-1} HINCHAZON GANGLIOS CERVICALES DUROS {725-1} SUPURATIVOS {725 -1} INDURACION DE GANGLIOS {725-1} pies y manos húmedas y frías FRIALDAD EN EXTREMIDADES {1521-2}.

Para el médico es difícil revisar a un SILICEA, porque es hacerlo sufrir, siente mucho miedo, se muestra muy angustiado porque realmente siente temor al médico.

Es un niño con DULZURA, {52-1} agradable, que inspira cariño, pero también puede rechazar caricias, cariño AVER. A SER TOCADO {205-2} y hasta rechazar el pecho materno, junto a remedios como Calcárea Phospó-

rica AVERSION A LA LECHE MATERNA {738-2}.

Es un llorón LLANTO EN NIÑOS {146-1} que necesita que lo acunen, que lo cuiden, y tendrá dificultades para dormir, se irá a la cama de sus padres para que le aseguren su amor, y eso es lo que necesita Silícea: seguridad, {FALTA DE CONFIANZA EN SI MISMO 34-1}.

Es muy dependiente de su madre, le cuesta mucho crecer, madurar, desarrollarse hasta ser él mismo.

Como ya mencioné con anterioridad su salud física es frágil, y es uno de los remedios en que nos encontramos con niños que tienen otitis durante el primer mes de vida, obstrucción del canal lacrimonal y constipación. INFLAMACION DE OIDO MEDIO {498-1} PERFORACION {498-2} CATARRO DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO {498-1} INFLAMACION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO. {498-1} HINCHAZON DEL SACO LAGRIMAL {431-2} HINCHAZON DEL CANAL LAGRIMAL {431-2}.

Ya de niño sus problemas inmunitarios continúan, teniendo problemas supurativos crónicos, cuerpos extraños retenidos acompañados de supuraciones, QUELOIDES {1774-2} cruzar con CICATRICES {1744-1-2}.

NEONATO SILICEA es frágil, hipotrófico, CABEZA GRANDE {380-2}, con suturas y FONTANELAS ABIERTAS {269-1} que estarán abiertas por más tiempo de lo normal, mal progreso de peso, dependiente, LLANTO DE NOCHE, {143-1} LLANTO DURMIENDO {146-1} obstrucción del canal lacrimonal, HINCHAZON DEL CANAL Y DEL SACO LAGRIMAL, otitis a repetición, rechazo del pecho, AVERSION A LA LECHE MATERNA {738-2}.

LACTANTE SILICEA supuraciones tórpidas y recidivantes, ABSCESOS {1795-1} ABSCESOS CRONICOS {1795-2} ABSCESOS EN LOS GANGLIOS {1796-2} en ARTICULACIONES {1796-2} en HUESOS {1796-2} OBSTRUCCION CRONICA DE NARIZ {550-1}, otitis serosa, anginas recidivantes, INFLAMACION DE AMIGDALAS {707-1} bronquitis

asmatiformes, tendrá TRANSPIRACION DURMIENDO {398-1} y AL DORMIRSE {398-1} muy MALOLIENTE {399-1} además de una piel muy fina donde se observarán las transparencias de sus venas.

LAS VACUNACIONES lo afectarán profundamente, en particular la BCG. DESPUES DE VACUNACION {1956-2}

Tiene facilidad para contraer parasitosis intestinales junto a Sulphur y a Calcárea VERMES GUSANOS FILIFORMES {911-1} VERMES GUSANOS REDONDOS {911-2} MALES POR VERMES {911-2} VERMES CON DENTICION DIFICIL {911-2 único} VERMES TENIA {911-2}.

Es un niño que necesita apoyo, que puede enfermar si no posee una atención unipersonal, la guardería es un lugar de AISLAMIENTO, dado que lo grupal le cuesta mucho a este niño y tiene la sensación de no estar con nadie. ABANDONO NO SE SIENTE QUERIDO POR SUS PADRES AMIGOS, PARIENTES {1-1}.

Es un gran necesitado de afecto; necesita que su madre le demuestre y le asegure el afecto, le cuesta mucho calmar su llanto, es que el CONSUELO AGRAVA {37-2}.

Tiene tendencia a la inseguridad a volver una y otra vez a situaciones de inseguridad que ya con sus propios esfuerzos había superado pero ocurre que vuelve al viejo modelo, a su fragilidad.

Esta fragilidad lo hace mostrarse tímido TIMIDEZ {205-1}, con AVERSION A SER TOCADO {205-2} o mirado MIREN NO PUEDE TOLERAR {156-2}, hasta que le hablen fundamentalmente por su debilidad.

Es cobarde COBARDIA {26-2}, huye y siente que la responsabilidad lo agobia.

Niño que tiende a coleccionar y es avaro AVARICIA {20-1} AVARICIA TODO LE PARECE CARO {20-1}.

Es friolento, enferma por enfriarse o mojarse FRIO AGRAVA {1895-2} AL ENFRIARSE {1896-2} FRIO TENDENCIA A RESFRIARSE {1897-1} y DESEA LECHE {743-1} PAN {743-1} y arena.

Es ya desde su infancia constipado con heces largas y finas que retornan dado que su debilidad provoca una falta de capacidad expulsiva. CONSTIPACION RETROCEDEN LAS HECES {882-1}.

Entre los 2 a 15 años son tiempos difíciles para Silícea dado que por sobre todo tiene dificultades para crecer psicológicamente, COMPORTAMIENTO INFANTIL {124-1} es como en todo el recorrido de su vida un muchacho inseguro CONFIANZA FALTA DE {34-1}, irritable IRRITABILIDAD {133-2} IRRITABILIDAD EN NIÑOS {137-1}, poco agresivo, salvo si lo molestan.

En la adolescencia su hábito constitucional es inolvidable, longilíneo, pálido, y acomplejado.

Se trata de jóvenes a los que se les {CAE EL CABELLO 271-2}, tiene mucho acné que dura largo tiempo en su cara.

Se anticipa, teme a los exámenes, ANTICIPACION ANTES DE UN EXAMEN {17-2} TEME AL FRACASO {198-2} EN LOS EXAMENES {198-2}, pero en general es muy eficiente y resuelve eficientemente, como Lyco-podium, Argentum, Medorhinum, Gelsemium, Ignatia.

Suele padecer de un marcado SUDOR EN LAS PALMAS {1581-2} en los PIES {1582-1} con hiperhidrosis, micosis, y pie de atleta. PIES TRANSPIRACION {1582-2} AGRIA {1582-2} COMO CARROÑA 1582-2 CONSTANTE {1582-2} DESTROZA LOS ZAPATOS {1582-2} EXCORIANTE {1582-2}.

Se siente inclinado por ciertos hobbies como ser la colección de objetos varios porque tiene tendencia a la AVARICIA {20-1}, y es bastante ahorrativo.

Lo irritan situaciones como el consuelo CONSUELO AGRAVA {37-1}, y la contradicción INTOLERANTE A LA CONTRADICCION {39-1} y el coito, COITO DESPUES {1819-1} AGRAVA {1819-1} que lo debilita tanto que lo torna irritable DEBILIDAD DESPUES DEL COITO {1853-1}, lógicamente perder líquidos y humores lo debilita aún más de lo que es.

Los temores se hacen claramente manifiestos en esta etapa, le teme profundamente al

FRACASO {198-2}, a aparecer en público, a los objetos punzantes, TEMOR A LOS ALFILERES {194-2} TEMOR DEL TRABAJO {204-1}.

Es fundamentalmente un joven intelectual más que emocional, porque su lentitud aplaca sus emociones, por lo que tampoco es un individuo compasivo.

A medida que SILICEA crece en edad, no logra superar su fragilidad, cada vez se exigirá más y lógicamente se agotará, física y mentalmente comenzando a tener dificultades para concentrarse CONCENTRACION DIFICIL {33-2} estando DISTRAIDO {52-1}, confundido, EMBOTAMIENTO {53-1}, deslizándose errores al hablar o al escribir, ERRORES {58-1} presentándose inexplicablemente indiferente y mediocre. En medio de este agotamiento comienza a padecer trastornos ilusorios, como que todo va a fracasar, ILUSION QUE ES PERSEGUIDO {109-2}, teme en forma marcada a objetos punzantes, TEMOR DE LOS ALFILERES {194-2}, que LA MITAD IZQUIERDA NO LE PERTENECIERA {92-1}. ILUSION QUE ESTA DIVIDIDO {91-2} Se deprime mucho, comienza a tener ansiedad de conciencia, y se reprocha acerca de su manera de proceder, REPROCHES A SI MISMO {179-1} tiene NOSTALGIA {160-1}, está INCONSOLABLE {121-2} insatisfecho DESCONTENTO {47-1} y DESEA LA MUERTE {158-1} SENSACION COMO SI ESTUVIERA MURIENDO {158-2}, con DISPOSICION AL SUICIDIO {190-1} AHOGANDOSE {190-1} o ARROJANDOSE DESDE UNA ALTURA {190-2}.

SILICEA es un medicamento profundo que a menudo resulta útil para enfermos crónicos, su acción suele ser lenta como la personalidad de este medicamento pero al mismo tiempo es duradero en su estímulo de la energía vital cuando se usan dosis únicas y altas.

Remedios como BARYTA CARBONICA tienen síntomas similares, niños enfermizos que no crecen, débiles, de músculos laxos, piel fina, rostro pálido.

Su crecimiento está por debajo de los percentiles normales, cabezones en relación a su

cuerpo, son sensibles al frío y a la humedad con transpiración fétida en pies; aunque en BARYTA CARBONICA no existe la intensa transpiración en la cabeza y en SILICEA no existe en lo más mínimo la debilidad mental que sí tiene BARYTA CARBONICA.

En lo que se refiere a sus secreciones podemos considerar que SILICEA tiene eliminaciones escasas, acuosas, por lo general debidas a infecciones estreptocóccicas, mientras que en PULSATILLA sus secreciones son mucho más abundantes de un pus no irritante frecuentemente asociadas a infecciones estafilocóccicas. Recordemos en relación a estos síntomas que SILICEA es sumamente friolento aún estando en una cama caliente, y siempre necesitan estar arropados ¡Hasta se abriga la cabeza en caso de cefaleas!

En cambio los pacientes PULSATILLA mejoran al aire libre y tratan de no arroparse dado que tienen aversión al calor.

En cuanto a enfermedades de piel, como ser procesos supurativos, acné, fístulas, forunculosis antiguas, es conveniente analizar FLUORICUM ACIDUM que en muchas materias médicas se lo considera el complementario de SILICEA pero como diferencia mejora por el frío.

BIBLIOGRAFIA

- Dr. AMBROS. Apuntes Cátedra. Introducción a los principios y la práctica de la homeopatía.
- VIJNOVSKY. Materia médica.
- Dr. CASALE. Diccionario de rubros relacionados.
- Dr. LAMOTHE. Apuntes pediatría.
- CLARKE. Materia médica.
- DRAIMAN, Mario. Personalidades homeopáticas.
- SYNTHESIS repertorio homeopático.